

Zwei Wege führen über eine Welle

Bildbericht von Herbert Maeder

Der beherrschte Geländesprung

Die Läuferin setzt unmittelbar an der Kante der Geländewelle zum Sprung an und benützt die ‚Schnellkraft‘ der Welle, um diese in hohem Flug zu überspringen. Die erforderliche Sprungkraft ist relativ klein und die Läuferin schwebt gleichsam in ausrunder Haltung durch den Raum. Die Nachteile sind: die verlängerte Luftbahn, die sich über den Geländebuckel erhebt und die sich zeitraubend auswirkt. Die Läuferin fällt in ziemlich steilem Auffallwinkel in die Aufsprungbahn zurück, wobei der Druck beim Niederfallen verstärkt, die Fahrt brüsk gebremst, die Ermüdung erhöht und die Sturzgefahr gesteigert wird. Die Beschleunigung der Weiterfahrt ist relativ gering, so daß die Läuferin Mühe hat, wieder in große Fahrt zu kommen.

1 Linda Meyers ist eine wilde Draufgängerin, der das Hochspringen in bestgekonnter Technik offenbar mehr Spaß macht als das konzentrierte Anschmiegen der Fahrt an den Hang. Wunderbar wie sie in beherrschter Haltung mit guter Skiführung in die Aufsprungbahn hinzieht. Doch scheint sie mit ihren mutigen Luftsprüngen Zeit eingeübt zu haben, fiel sie doch auf den sechsten Rang zurück.

2 Auch die elegant fahrende Münchenerin Barbi Henneberger hat mit ihren beherrschten Sprüngen Zeit eingeübt, errang trotzdem den vierten Rang.

3 Noch schlimmer ist es Marianne Jahn ergangen, deren ‚ausgelassener‘ Sprung Entsetzen in ihrer Miene verrät.

4 Grete Ganders Sprung ist weniger attraktiv, weshalb die Läuferin sich vor die Henneberger placierte.

Die Skizzen veranschaulichen den Unterschied der beiden Methoden. Die punktierte Linie entspricht der Flugbahn. Man beachte, daß beim ‚Op-Traken‘ die Ski durch das Beinhochziehen vom Schnee abgehoben werden.

Unser Titelbild zeigt einen Rennfahrer in voller Abfahrt am letztjährigen Kandahar-Rennen in Mürren. Er hat soeben eine Geländekante gemeistert und ist nun im Begriffe, im Hundertkilometer-tempo wieder Schneeführung zu nehmen. Neben einer eisernen Kondition sowie einer vollkommenen Beherrschung des Körpers und der Ski bedarf es zum Sieg auch einer ausgefeilten Technik zur Überwindung der Geländeschwierigkeiten. Zu diesen gehören vor allem die Buckel und Wellen, mit denen sich auch der Sonntagsskifahrer auseinandersetzen hat – manchmal mehr, als ihm lieb ist. Es gibt zwei geeignete Fahrweisen zur Meisterung dieser Tücken: Der beherrschte Geländesprung und das ‚Op-Traken‘ (Beinhochziehen). Beide Me-

thoden sind dem Rennfahrer geläufig – und auch den Rennfahrerinnen, wie die Aufnahmen von der Abfahrt anlässlich der Damen-Skirennen in Grindelwald beweisen. Wir haben Herrn Josef Dahinden gebeten, diese beiden Fahrweisen zu kommentieren, was er in den Legenden tut. Genau genommen gibt es noch eine dritte Möglichkeit, um über Wellen zu kommen, doch ist diese nicht empfehlenswert: Der Skifahrer verpaßt den richtigen Augenblick zum Handeln oder verhält sich passiv; er wird aber dann durch die Welle in die Höhe katapultiert. Dies hat jedoch zur Folge, daß er dabei nur zu leicht die Beherrschung über Körper und Ski verlieren kann, wie die Aufnahme nebenan zeigt.

Op-Traken (Beinhochziehen)

Die Läuferin zieht unmittelbar vor dem Erreichen der Kante Beine und Füße durch einen Vertikalsprung leicht an, hebt so die Ski vom Schnee ab, bevor sie durch den Buckel weggeschwemmt werden. Sie legt damit den Beginn der Flugbahn hinter die Abschnellkante zurück, womit sie die Flugbahn nahe an die Geländewelle angleicht. Die Vorteile sind: Die Luftbahn wird verkürzt und damit Zeit eingespart. Der Niedersprung erfolgt nahezu parallel zum Gelände, so daß sich die Flugbewegung unmittelbar in die Weiterfahrt umsetzt, ohne daß die Läuferin einen harten, ermüdenden Aufschlag aufzufangen hätte. Die Geschwindigkeit bleibt nahezu unverändert. Die Schwierigkeit besteht in der notwendigen Konzentration, in großer Fahrt den rich-

tigen Moment des ‚Beinhochziehens‘ zu erwischen, namentlich, wenn die Läuferin schon sehr ermüdet ist. Die Erfahrungen aber haben gelehrt, daß diese Lauftechnik mehr Vor- als Nachteile aufweist, und daß es sich deshalb lohnt, die Aufmerksamkeit mehr dieser Technik zuzuwenden als dem attraktiven und scheinbar mühelosen ‚Segeln‘ durch die Luft.

5 In ausgeglichener Haltung schwebt die Kombinationsiegerin und Zweitbeste in der Abfahrt, die Deutsche Heidi Biebl, über den Scheitel des Geländebuckels, in unverminderter Geschwindigkeit wiederum Kontaktnehmend mit der Aufsprungbahn. Man beachte die parallele Skiführung mit der Piste.

6 Vorbildlich nimmt Arlette Grosso, Siebente in der Abfahrt, unmittelbar nach dem Überwischen des Buckels mit belastetem Talski Führung mit dem Schnee. Vorzügliche Einski-Technik!

7 Christl Haas, Sechste in der Abfahrt, hat bereits wieder den Boden gefaßt und kauert sich in die Luftwiderstand vermindern Eiform.

8 Auch Erika Netzer fegt wieselflink über den Scheitel, in wunderbarer Balance niedertastend zum Schnee.